

Uso del género como criterio de análisis de las interacciones verbales entre profesorado y alumnado en las clases de educación física

Ana Pérez Curiel*
Escuela Ideo

Dirección
Dra. Clara López Crespo
Universidad Autónoma de Madrid, España

Fecha de lectura: 27 de julio de 2017

Editado por:

© Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Institut Nacional d'Educació
Física de Catalunya (INEFC)

ISSN: 2014-0983

*Correspondencia:

Ana Pérez Curiel
ana.perez@escuelaideo.
edu.es

Sección:

Tesis doctorales

Idioma del original:

Castellano

Portada:

Nuevos deportes olímpicos
en Tokio 2020. Surf.
Foto: Gabriel Medina (BRA)
cabalga una ola durante el
campeonato WSL 2018
en la playa de Supertubo en
Peniche, Portugal.
REUTERS / Pedro Nunes.

Resumen

El lenguaje o, concretamente, los usos y contenidos lingüísticos, expresan una forma de ver y entender la realidad. De este modo, a través del lenguaje, consciente o inconscientemente, se transmiten y reproducen creencias, valores e ideologías que dejan traslucir el modo en el que se interpretan los roles femeninos y masculinos, la aceptación o no de los estereotipos vigentes respecto a lo que significa ser hombre o mujer o la valoración asignada a lo considerado propio de uno u otro género.

Partiendo de esta premisa, la presente tesis se ha centrado en el estudio, desde la perspectiva de género, del lenguaje utilizado durante las clases de educación física. Se aborda el estudio de las características de las interacciones verbales presentes en los procesos de comunicación en el aula en cuanto a la frecuencia de intercambios verbales entre el profesorado y su alumnado, los contextos en los que estos se producen, el protagonismo de quién emite o recibe el mensaje, etc. Así mismo, se aborda el estudio del contenido de las interacciones en cuanto a la existencia de rasgos machistas, tanto respecto a los mensajes que reciben alumnas y alumnos, como a los que ellas y ellos emiten.

En la investigación se han analizado las interacciones verbales durante las clases de educación física dedicadas a unidades didácticas de expresión corporal e iniciación deportiva, contenidos curriculares ambos que, tradicionalmente, han tenido una inequívoca atribución de género. Se ha planteado una metodología de carácter interpretativo, centrada en el estudio de un caso, un profesor y su alumnado. Los datos obtenidos han sido analizados utilizando el *software* Nvivo (10 y 11Pro).

Los resultados referidos a las características de las interacciones verbales revelan una mayor participación de las alumnas, como emisoras y como receptoras de mensajes. No obstante, este dato ofrece algunos matices cuando se analiza en función de los aspectos definidos por los contextos de aprendizaje y las unidades didácticas. Entre los resultados obtenidos referidos al contenido del discurso docente, cabe señalar que las alumnas reciben más retroacción en las sesiones de iniciación deportiva, mientras que los alumnos lo hacen en las de expresión corporal y, además, la tipología de los mismos también es diferente. En cuanto al análisis de los rasgos machistas presentes en el discurso docente, los resultados muestran la presencia de usos androcéntricos como el uso del masculino como pretendido genérico, los saltos semánticos o el masculino erróneo, etc. Respecto a los contenidos y usos machistas, el análisis revela expresiones que implican menosprecio de lo femenino, subordinación de la mujer respecto al hombre, tratamientos asimétricos para alumnas y alumnos y heteronormatividad.

Palabras clave: género, educación física, lenguaje, androcentrismo, machismo